

XIV
E · B · A · M
C O S T A R I C A
2024

Para un desarrollo igualitario en
América; información sin barreras

**Metaliteracy: um estudo métrico para discutir sua contribuição para a
educação em informação**

**Ana Paula Teixeira, Salvador, Brasil, teixeiraa@ufba.br,
Universidade Federal da Bahia**

**Paula Martini, Porto Alegre, Brasil, paulamartini.bib@gmail.com,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

**Lucas George Wendt, Porto Alegre, Brasil, lucas.george.wendt@gmail.com,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

**Daniela Silva, Porto Alegre, Brasil, dsilva.jor@gmail.com,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

Resumen: El contexto contemporáneo ha planteado varias cuestiones sociales relacionadas con la información. Entre los desafíos actuales destaca la relación entre los sujetos y la información en términos de procesos informacionales, como la búsqueda, producción, organización, evaluación, difusión y uso de la información. Con las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación (DIT), la relación con los contenidos y entre las personas también se ha vuelto más intensa, dinámica y acelerada (Castells, 2013). Como parte de las estrategias de desarrollo destacan las habilidades infocomunicativas (InfoCom), que consideran la metalalfabetización como base para promover la educación informacional. InfoCom son competencias críticas relacionadas con el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes

informacionales, comunicacionales y operativas (Borges, 2018). Mackey y Jacobson (2014) definen la metalalfabetización como la capacidad de reconocer y acceder críticamente a distintas habilidades con la capacidad de combinarlas en el contexto informativo. Proporciona oportunidades de aprendizaje para satisfacer mejor las necesidades de información que surgen en la época contemporánea y cubre los procesos de metacognición, pensamiento crítico y apropiación de la información. En este sentido, este artículo presenta un análisis métrico de las producciones académicas sobre alfabetización en metales en el ámbito de las Ciencias de la Información a partir de la base de datos Scopus. Se trata de una investigación bibliográfica, con un enfoque cuantitativo y complementario. La metodología incluyó un levantamiento de artículos científicos, utilizando la expresión “metalalfabetización” y un período de tiempo de 1972 a 2024. Se identificaron 65 estudios, publicados en 48 revistas, producidos por 123 autores diferentes. Entre los resultados se identificó una tímida tasa de crecimiento anual de la producción (2,26%) relacionada con este tema, por lo que aún es incipiente. Se encontró la interconectividad de la metalalfabetización, que se evidencia en sus relaciones con diferentes áreas del conocimiento y la práctica, especialmente en el contexto digital y educativo.

Palabras-clave: Educación en información, Metalalfabetización, Ciencias de la información, Educador bibliotecario.

Abstract: The contemporary context has raised several social questions related to information. Among the current challenges, it highlights the relationship between subjects and information in terms of information processes, such as the search, production, organization, evaluation, dissemination and use of information. With Digital Information and Communication Technologies (DIT), the relationship with

content and between people is also more intense, dynamic and accelerated (Castells, 2013). As part of development strategies, they highlight infocommunicative skills (InfoCom), which consider metaliteracy as a basis for promoting information education. InfoCom are critical skills related to the development of knowledge, skills and informational, communicational and operational attitudes (Borges, 2018). Mackey and Jacobson (2014) define metaliteracy as the ability to recognize and critically access different skills with the ability to combine them in the informative context. It provides learning opportunities to satisfy the information needs better that arise in contemporary times and covers the processes of metacognition, critical thinking and information appropriation. In this sense, this article presents a metric analysis of academic productions on metaliteracy within the scope of Information Sciences from the Scopus database. This is a bibliographical investigation, with a quantitative and complementary approach. The methodology included a survey of scientific articles, using the expression “metaliteracy” and a period of time from 1972 to 2024. 65 studies were identified, published in 48 magazines, produced by 123 different authors. Among the results, a timid rate of annual production growth (2.26%) related to this topic was identified, which is why it is still incipient. The interconnectivity of metaliteracy is found, which is evident in its relationships with different areas of knowledge and practice, especially in the digital and educational context.

Keywords: Information education, Metaliteracy, Information Science, Librarian educator.

1 INTRODUÇÃO

O contexto contemporâneo traz diversas problemáticas sociais envolvendo a informação. Entre os desafios atuais, destaca-se a relação dos sujeitos com a

informação no que tange processos informacionais, como a busca, produção, organização, avaliação, disseminação e uso da informação. A partir das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), a relação com os conteúdos e entre as pessoas também se tornou mais intensa, dinâmica e acelerada (Castells, 2013).

Nesse sentido, ampliaram-se as possibilidades de criação colaborativa e compartilhamento de interesses em comum, ao mesmo tempo em que o uso, o tratamento, a produção e a divulgação inadequadas e até mesmo criminosas de informações e de serviços gerados a partir das Inteligências Artificiais (IA)¹, por exemplo, comprometem o bem estar da sociedade. Esses desafios exigem dos cidadãos o desenvolvimento contínuo de competências e saberes para lidar com a informação, visando à apropriação da informação de forma saudável e crítica, como também conscientizar-se quanto aos processos informacionais e o uso desses mecanismos. Tais processos estão imbricados na educação em informação, uma abordagem que compreende um conjunto de ações e dispositivos multidimensionais para o desenvolvimento de competências e saberes que auxiliam o fortalecimento da autonomia, da criticidade, ética e responsabilidade dos sujeitos (Borges, Brandão & Barros, 2022).

Como parte das estratégias de desenvolvimento, destacam-se as competências infocomunicacionais (InfoCom), que contemplam a metaliteracy como base para a promoção da educação em informação. As InfoCom são competências críticas relacionadas ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes informacionais, comunicacionais e operacionais (Borges, 2018).

¹ “É um ramo da ciência que visa, por meios tecnológicos, ser capaz de simular a inteligência humana; podendo resolver problemas, criar soluções e até mesmo tomar decisões no lugar do ser humano, como um auxílio que facilitaria em diversas áreas do cotidiano. O termo foi utilizado por John McCarthy em 1956 [...] e anteriormente por Alan Turing em 1950, considerado o pai da computação” (Silva; Mairink, 2019, p. 67).

A metaliteracy, foco deste estudo, é definida por Mackey e Jacobson (2014) como a habilidade de reconhecer e acessar de forma crítica competências distintas com a capacidade de combiná-las no contexto informacional. Assim a metaliteracy contribui para lidar com desafios informacionais, oportunizando aprendizagens para melhor suprir as necessidades informacionais apresentadas atualmente e abrange metacognição, pensamento crítico e apropriação da informação.

Encontram-se na literatura da Ciência da Informação (CI) termos correlatos: multiletramentos, metaletamentos, metacognição e metaliteracia. Assim, apresenta-se uma análise métrica das publicações acadêmicas sobre metaliteracy no âmbito da CI, a partir da base de dados Scopus. Com os resultados da análise, espera-se contribuir com as discussões em torno do tema educação em informação.

2 EDUCAÇÃO EM INFORMAÇÃO E METALITERACY

A educação em informação visa contribuir com a formação de cidadãos críticos para que resistam aos desafios informacionais contemporâneos. Nesta abordagem, o desenvolvimento dos sujeitos é amparado em estratégias multidimensionais e metacognitivas, conciliando diferentes competências e saberes informacionais. Por essa ótica, estimula-se os indivíduos a aprimorar seus saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes de forma crítica e isso está “[...] relacionado ao comportamento mais ativo do sujeito infocomunicacional na busca pelo direito ao acesso e ao uso crítico e ético da informação para a construção do conhecimento [...]” (Borges, Brandão & Barros, 2022. p. 33). Jacobson e Mackey já destacavam desde 2013 que a aprendizagem do século XXI se dá a partir de múltiplos letramentos incluindo o visual, textual, auditivo, midiático, entre outros, presentes em ambientes diversos, tanto sociais quanto interativos, multimodais e abertos.

As InfoCom (Borges, 2018) remetem ao entrelaçamento de três competências: a competência em informação (busca, à avaliação e uso da informação), a competência em comunicação (compartilhamento, ao diálogo e à negociação entre pessoas) e a competência operacional (operacionalização das TDIC). Estas são promovidas por meio das ações de educação em informação, com vistas ao desenvolvimento do pensamento crítico. Propõe-se que as pessoas sejam cada vez mais capazes de analisar uma informação ou situação de forma cautelosa, identificando possíveis manipulações e eliminando as não confiáveis. Estas ações refletem em um uso adequado e responsável da informação.

A educação em informação é essencial, sobretudo, na Revolução Digital (Floridi, 2023), em que a IA, apesar das potencialidades na área médica, na educação, na geografia, entre outras, também apresenta riscos intrínsecos, por dificultar a identificação de informações manipuladas, por se manifestar no cotidiano do sujeito por meio de algoritmos que interagem em *chatbot*, ou por selecionar e recomendar conteúdos de seu interesse (Blanco, 2023), limitando ou manipulando o universo informacional dos sujeitos.

Com os algoritmos e demais processos de automação em plena ascensão, lidar de forma crítica com a informação e com a comunicação se tornou ainda mais crucial porque, além dos processos cognitivos de avaliação de conteúdos, serão necessários processos metacognitivos: Por que esse conteúdo chama a minha atenção? Quais emoções que ele me desperta? Estou consumindo este conteúdo por minha escolha consciente ou apenas sou o alvo da comunicação?

A metaliteracy é o atributo de refletir sobre o próprio pensamento, sobre a própria capacidade de aprendizagem e proatividade e aprimorar competências indispensáveis para se adaptar aos contextos e às tecnologias emergentes (Makey

& Jacobson, 2020). Assim, percebe-se mudanças constantes de hábitos e formas de se informar e de se comunicar, ou seja, o comportamento infocomunicacional de cada indivíduo pode e deve ser aprimorado (Silva & Borges, 2020, p. 176).

Mackey tem atualizado o debate sobre a metaliteracy, contextualizando-o no cenário de uso da metacognição nos processos de aprendizagem que envolvam ambientes digitais e a define como uma “estrutura pedagógica para preparar os alunos para produzir e compartilhar conhecimento em ambientes participativos de forma consciente” (Mackey, 2020, p. 350, tradução nossa).

Para Mackey (2020), a finalidade da aprendizagem proposta pela metaliteracy é evoluir para a apropriação de competências relacionadas à avaliação e verificação de conhecimentos, à participação ética, à produção e compartilhamento de informações com responsabilidade. Um tipo de prática que tem sido aplicada desde a Educação Básica até o Doutorado (Mackey, 2020), seja em cursos das áreas de Comunicação à Ciência da Informação, entre outros.

Pressupostos dessas práticas foram divulgados no projeto realizado em 2020, que gerou o artigo *Embedding metaliteracy in the design of a post-truth MOOC: building communities of trust*, Mackey busca construir comunidades de confiança, experimentando um ambiente de aprendizagem on-line e metaaprendizado. O autor trabalhou com os participantes a reflexão sobre pensamentos e atitudes, o consumo e a produção de informações, enfatizando maneiras de garantir que os conteúdos primassem pela ética. O recurso pedagógico *on-line* foi utilizado para o desenvolvimento de competências para lidar com o mundo na pós-verdade.

A partir da metacognição, o autor enfatiza a relevância da reflexão sobre conteúdos e comportamentos, visando promover a capacidade de gerar mudanças na forma como se aprende. A proposta é tornar o processo de aprendizagem mais

autônomo, consciente, atento e eficaz não apenas no momento de vivência do projeto, mas ao longo da vida. Dessa forma, espera-se que o indivíduo seja o regente do próprio aprendizado.

Isso não significa que há um estágio de plenitude da metaliteracy, pelo contrário, a autocrítica é considerada um ideal a ser perseguido sem descanso. Pressupõe-se processos contínuos e vigilantes de reflexão e aprofundamento de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes, de modo que sejam pautadas pela ética e pela responsabilidade, tanto individuais quanto coletivas. É o tipo de desenvolvimento de aprendizagem ao longo da vida que depende de ambientes de educação crítica, que estimule, de modo contínuo, o despertar de consciência. Dessa forma, a metacognição é reconhecida como aliada da capacidade de reflexão, do planejamento, da execução e da avaliação da própria aprendizagem.

3 Procedimentos Metodológicos

Os Estudos Métricos da Informação, perspectiva teórico-metodológica sobre a qual se apoia esta pesquisa, permitem identificar padrões, tendências e lacunas de conhecimento, fornecendo leituras sobre a evolução temática ao longo do tempo (Noronha & Maricato, 2008). Assim, observa-se uma pesquisa bibliográfica de abordagem quantitativa com complementação qualitativa, realizada na base de dados Scopus por ela concentrar os maiores quantitativos de resultados encontrados, em relação a base Web of Science que recuperou 61 documentos.

Para a busca, utilizou-se a expressão “metaliteracy”, com recorte temporal de 1972 a 2024, na busca por resultados em todos os campos, marcadamente “título”, “resumo” e “palavras-chave”. Todos os metadados associados foram baixados no formato Comma Separated Value (.csv) e processados no Bibliometrix, um pacote

para a linguagem R, especialmente idealizado para programação estatística e otimizado para pesquisa quantitativa em cientometria e bibliometria.

4 Resultados

Foram recuperados 84 documentos, em diversas modalidades, entretanto, esta pesquisa analisou apenas artigos, um total de 65 estudos, publicados em 48 periódicos, produzidos por 123 diferentes autores. Inglês, Português, Espanhol, Chinês e Catalão são os idiomas presentes no corpus. Estes documentos contêm um conjunto de 2.249 referências a outros documentos (34,6 por texto), e foram citados, em média, 16,49 vezes em outros textos em média. Estão presentes no corpus dos 65 estudos analisados, 232 palavras-chaves informadas pelos autores.

O primeiro estudo coletado é de 1993 e o último de 2024. A taxa de crescimento anual da produção é de 2,26%. Diante destes dados, apesar do aumento na produção sobre a metaliteracy no âmbito da CI, entende-se que ainda é incipiente o número de produções acerca da temática, o que indica carência de estudos a fim de solidificar abordagens voltadas à educação em informação.

Destaca-se, ainda, que os cinco autores que mais produziram ao longo desse período (1993-2024) foram: Thomas P. Mackey; Trudi E. Jacobson; Yusuf Ayodeji Ajani; Arillo Junior e Jussara Borges. O *Communications in information literacy*, por sua vez, foi o periódico com maior número de publicações sobre metaliteracy (8 estudos), indicando que é uma fonte principal para a pesquisa nesta área. O foco do periódico em alfabetização informacional sugere forte correlação com a metaliteracy, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1²: Publicações por periódico ao longo do tempo (10 periódicos mais frequentes)

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Já o Library Hi Tech News (3 estudos) e Reference Services Review (3 estudos): ambos os periódicos têm três publicações cada, mostra que a metaliteracy também é discutida em contextos de tecnologia de bibliotecas e serviços de referência, refletindo a relevância do tema para bibliotecas e centros de informação.

ASLIB Journal of Information Management, BID, College and Research Libraries, Journal of Information Literacy, Journal of Library and Information Services in Distance Learning, Revista Espanola de Documentacion Cientifica são periódicos que concentram 2 estudos cada, o que demonstra que o tema é abordado em diversas áreas de gerenciamento de informação, alfabetização informacional, ensino à distância e documentação científica. Reforça, portanto, a ampla aplicação e interesse na metaliteracy em vários contextos acadêmicos e profissionais. Percebe-se que as publicações de maior relevância são relacionadas à comunicação e à information literacy.

Figura 2 - Produção do tema 'metaliteracy' por país

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Na Figura 2, os dados que consideram a produção por país, mostram que há predominância de artigos dos Estados Unidos (USA), com 65 publicações, representando 48,9% do total. São, portanto, quem mais contribui para a produção científica sobre metaliteracy.

Em relação a análise dos termos associados às pesquisas em metaliteracy, conforme visualizado na Figura 3, revela uma gama de tópicos e áreas de interesse interligados ao conceito. Metaliteracy, representa 31% das palavras-chave mais frequentes, ou seja, é a área predominante, seguida da alfabetização informacional, com 19%, em destaque no contexto. A metacognição, com 4%, sublinha a importância da consciência e compreensão dos próprios processos de pensamento, relevantes para a aprendizagem e desenvolvimento da metaliteracy.

Figura 3 - Treemaps das 30 palavras-chave mais frequentes

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Expressões como ACRL Framework e Higher Education, cada um com 3%, sugerem conexão com a educação superior e as diretrizes da Association of College and Research Libraries, indicando um foco em práticas educacionais e normativas.

Termos como Digital Literacy, Metaverse e Multiliteracies, cada um com 2%, indicam a expansão das competências para incluir habilidades digitais e emergentes. Outros termos, como Visual Literacy, Collaboration, Computer Programs, Digital Formats e Digital Librarians, também com 2% cada, apontam a importância de habilidades visuais, de colaboração e técnicas específicas na era digital.

Menções pontuais, como MOOC, New Media Literacy, OER, Online Learning e Social Media, cada uma com 1%, refletem a variedade de áreas de interesse e aplicação da metaliteracy ou de interface com ela, abrangendo desde recursos educacionais abertos até a preservação de obras de arte.

Analisando especificamente o conceito de metaliteracy, tema central e relevante, observa-se que ainda não está amplamente desenvolvido. O termo é acompanhado por letramento informacional e metacognição, que são igualmente relevantes. Percebe-se que, o metaletramento é central para o campo, embora exista muito espaço para aprofundamento e desenvolvimento teórico e prático.

5 Conclusão

Ao apresentar a análise métrica das publicações acadêmicas sobre metaliteracy no âmbito da CI, a partir da base de dados Scopus, percebemos que apesar do aumento da produção de estudos sobre metaliteracy por ano (2,26%), no âmbito da CI, ainda é incipiente, o que indica carência de estudos a fim de solidificar abordagens relacionadas à educação em informação.

Os dados revelam que a maior parte da produção científica sobre metaliteracy está concentrada nos Estados Unidos, e tem contribuições significativas no Reino Unido e Canadá. Outros países têm participação menor, mas ainda relevante. Logo, compreende-se a necessidade de avançar a discussão sobre metaliteracy contextualizando-a no uso da metacognição nos processos de aprendizagem que

envolvam ambientes digitais visando uma comunicação saudável, construtiva e efetiva, sobretudo ampliando a abordagem da educação em informação no Brasil.

Referências

- Blanco, P. Apresentação. In: Sayad, A. L. V. (2023). *Inteligência artificial e pensamento crítico: caminhos para a educação midiática*. São Paulo: Instituto Palavra Aberta.
- Borges, J. (2018). Competências infocomunicacionais: estrutura conceitual e indicadores de avaliação. *Informação & Sociedade*, 28(1).
- Borges, J., Brandão, G., Barros, S. (2022). *Educação para a informação: como promover competências infocomunicacionais*. São Paulo: Pimenta Cultural.
- Castells, M. (2013). *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra.
- Floridi, L. (2023). *Luciano Floridi e ELA-IA debatem a Revolução Digital*. Entrevistadores: I. Hammerli, L. V. Sobrinho, F. T. Borges, L. Modolo, H. Poblete, F. Cunha. <https://www.youtube.com/watch?v=-5L5PXajza8>
- Jacobson, Trudi. E.; Mackey, Thomas. P. (2013). Proposing a metaliteracy model to redefine information literacy. *Communications in Information Literacy*, v. 7, n. 2, p. 84-91.
- Jacobson, Trudi. E.; Mackey, Thomas P. (2016). *Metaliteracy in practice*. Chicago: ALA Neal-Schuman.
- Mackey, T. P. (2020). Embedding Metaliteracy in the Design of a Post-Truth MOOC: Building Communities of Trust. *Communications in Information Literacy*, (14)2, p. 346-361.
- Mackey, T. P., Jacobson, T. E. (2014). *Metaliteracy: Reinventing information literacy to empower learners*. Chicago: ALA Neal-Schuman.
- Noronha, D. P.; Maricato, J.M. (2008). Estudos métricos da informação: primeiras aproximações. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, n. Esp, p. 116-128.
- Silva, D., Borges, J. (2020). Base Nacional Comum Curricular e competências infocomunicacionais: uma análise de correlação. *Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação*, São Paulo, (43), pp. 99-114.
- Silva, J. A. S. da, Mairink, C. H. P. (2019). Inteligência artificial: aliada ou inimiga. *Libertas: Rev. Ciênc. Soc. Apl.*, (9)2.